

EXPLORACIÓN CONDUCTUAL EN UN NIÑO DE 7 AÑOS CON CONDUCTAS POR EXCESO: UN ESTUDIO DE CASO.

BEHAVIORAL EXPLORATION IN A 7 YEAR-OLD CHILD WITH EXCESS BEHAVIORS: A CASE STUDY.

DOI.....

AUTORES:

Arianna Nicole Veas Jordan^{1*}
Nayzeth Valentina Acosta Cortez²
Edison Iván Tibanquiza Clavijo³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: aveas664@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

Los problemas de regulación emocional y conductual en niños constituyen un tema de creciente relevancia. Por ello, la intervención temprana y adecuada resulta fundamental para comprender las necesidades del niño y su entorno. En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo desarrollar un análisis funcional de la conducta de “D”, un niño de 7 años, para identificar los factores que influyen en sus comportamientos problemáticos; manifestación de conductas relacionadas a la interrupción de clases mediante travesuras, búsqueda constante de contacto físico y la necesidad de mantenerse ocupado. El alcance de la investigación es descriptivo, basado en un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso. De acuerdo con el análisis realizado, las conductas de “D” están influenciadas principalmente por su ansiedad moderada, que se ve exacerbada por la falta de afecto en el entorno familiar y las estrictas reglas del hogar y la escuela. Los resultados indican que las conductas hiperactivas de “D” y su necesidad de contacto físico son intentos de manejar su ansiedad y obtener la aprobación de figuras de autoridad. Estas conductas son reforzadas por la ausencia de sus padres y el temor infundado hacia la disciplina. Como conclusión, se destaca la importancia de crear un entorno más comprensivo y flexible para ayudar a D en su proceso de adaptación. Se sugieren técnicas de relajación y exposición gradual para reducir

^{1*}Carrera de Psicología. Universidad Técnica de Babahoyo. <https://orcid.org/0009-0006-7060-2252>.
aveas664@fcjse.utb.edu.ec

²Carrera de Psicología. Universidad Técnica de Babahoyo. <https://orcid.org/0009-0006-6647-5190>.
nacosta733@fcjse.utb.edu.ec

³Carrera de Psicología. Universidad Técnica de Babahoyo. <https://orcid.org/0000-0001-6925-7961>.
etibanquiza@fcjse.utb.edu.ec

su ansiedad y mejorar su autocontrol, lo que podría facilitar su desarrollo emocional y conductual.

Palabras clave: Ansiedad, conductas por exceso, desarrollo, infancia.

ABSTRACT

Emotional and behavioral regulation problems in children constitute a topic of increasing relevance. Therefore, early and appropriate intervention is essential to understand the needs of the child and their environment. In this sense, the present study aims to develop a functional analysis of the behavior of D, a 7-year-old boy, to identify the factors that influence his problematic behaviors; manifestation of behaviors related to the interruption of classes through mischief, constant search for physical contact and the need to keep busy. The scope of the research is descriptive, based on a qualitative approach with a case study design. According to the analysis carried out, D's behaviors are mainly influenced by his moderate anxiety, which is exacerbated by the lack of affection in the family environment and the strict rules at home and school. The results indicate that D's hyperactive behaviors and need for physical contact are attempts to manage his anxiety and gain approval from authority figures. These behaviors are reinforced by the absence of their parents and the unfounded fear of discipline. In conclusion, the importance of creating a more understanding and flexible environment to help D in his adaptation process is highlighted. Relaxation and gradual exposure techniques are suggested to reduce your anxiety and improve your self-control, which could facilitate your emotional and behavioral development.

Keywords: Anxiety, childhood, development, excessive behaviors.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Perez (2023), las etapas del desarrollo se definen como el progreso secuencial del crecimiento y desarrollo de las capacidades del niño y el entorno en el que se desenvuelve. En este sentido, es importante conocer de ellas para la identificación de posibles problemas en el comportamiento o el desarrollo temprano. Estas etapas proporcionan un marco de referencia sobre lo que es esperado en cada fase de desarrollo, lo que facilita detección de signos de alarma que indican la existencia de un área afectada, la cual puede ser física, motora, sensorial, lenguaje, cognitiva o afectiva. Una vez establecida el área afectada se investiga todo aquello que ocasiona el desfase, lo que permite centrar la intervención en la raíz del problema y ofrecer un tratamiento adecuado.

En el presente estudio se evalúa a D, un niño de siete años, quien presenta conductas por exceso, como moverse constantemente dentro del salón de clases, interrumpir a sus compañeros, finalizar de manera rápida y sin dificultades las tareas asignadas, le cuesta mantenerse en un solo lugar, muestra impaciencia ante situaciones en las que debe esperar, busca frecuentemente la aprobación y el contacto físico de terceros, así como se diagnostica enfermedades ante la aparición de cambios en su cuerpo. Desde este punto, resulta esencial

llevar a cabo un proceso diagnóstico el cual permita identificar el origen y mantenimiento del comportamiento mencionado.

Sin embargo, la identificación temprana de problemas de conducta o desregulación emocional pueden presentar un reto por lo que cuando se manifiestan pueden ser confundidos con trastornos más conocidos, como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Desde esta perspectiva, la importancia de promover una mayor comprensión del tema es crucial, ya que la desregulación conductual puede manifestarse por causas diversas, como situaciones de estrés o problemas en el desarrollo infantil, más allá de la presencia de un trastorno psicológico específico.

La ansiedad en la infancia es identificada como uno de los factores que puede contribuir a la aparición de conductas problemáticas o hiperactivas. No obstante, es fundamental comprender que las situaciones que generan miedo y ansiedad se presentan a lo largo de la vida, especialmente en la niñez, por lo que es parte del desarrollo normal de una persona. (Salazar, 2020).

En el presente estudio se refiere a la ansiedad como un estado en el que el infante siente miedo ante la aparición y percepción de situaciones amenazantes, el miedo que surge del niño cuando detecta un estímulo que percibe como peligroso o que amenaza con su seguridad, es un estímulo que puede ser innato o aprendido (Martín, 2023).

De acuerdo con Salazar (2020), el estado de ansiedad causa la activación del área cognitiva; cuando el niño percibe una situación amenazante junto con pensamientos negativos, conductual; cuando el niño desarrolla una inactividad o acción ante la situación, y fisiológica; ante el aumento del ritmo cardiaco y respiratorio, tensión muscular, entre otros. Generalmente, la ansiedad ayuda al individuo a adaptarse a los diferentes contextos que enfrenta. Sin embargo, cuando esta deja de ser adaptativa, es necesario intervenir de inmediato. Por ello, es fundamental distinguir entre episodios normales de ansiedad en los niños y aquellos que constituyen una patología.

Por lo tanto, el objetivo del estudio es el desarrollo del análisis funcional de la conducta de D para la identificación de los factores que influyen en sus comportamientos, el cual se realizó bajo el proceso de evaluación psicológica predictivo-descriptivo, siguiendo así los lineamientos del modelo conductual. A partir de los resultados se presenta un plan de intervención conductual que promueve las habilidades de autorregulación en el niño.

Se selecciona al modelo conductual como marco de referencia para la evaluación y proceso de diagnóstico siendo el análisis funcional una herramienta clave en el enfoque ya que permite identificar y describir las conductas, el contexto y las variables que intervienen en su aparición (Fernández-Ballesteros, 2013). Además, en base al proceso predictivo-descriptivo se establecen hipótesis sobre el origen, mantenimiento y evolución de la conducta por medio de la información recogida de la observación directa y uso de instrumentos de evaluación que permiten la comprensión integral del caso.

METODOLOGÍA

Enfoque

La investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, permitiendo la exploración y la comprensión del fenómeno elegido en su entorno natural, de modo que se puedan exponer las experiencias del individuo seleccionado de forma profunda y detallada, además de que se recopilan datos no numéricos a través de revisión bibliográfica sobre temas que engloban la ansiedad en la infancia e hiperactividad.

Diseño y alcance de estudio

El diseño de estudio de caso se selecciona debido a que facilita la comprensión integral del análisis absoluto del caso, acompañado de un alcance descriptivo, lo que logra que las particularidades observadas puedan ser descritas detalladamente.

Técnicas e instrumentos

- Entrevista semiestructurada con los padres de de D.
- Entrevista clínica.
- Observaciones directas en el entorno escolar y su registro mediante fichas de observación.
- Administración de escalas para la contrastación de las hipótesis establecidas.
 - Escala de Ansiedad de Spence
 - Escala de Evaluación de TDAH

Proceso de Evaluación Psicológica

El proceso de evaluación siguió el modelo predictivo-descriptivo de Fernandez Ballesteros (2013), que consiste en las siguientes fases:

- *Fase 1.- Recogida de información*
- *Fase 2.- Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables*
- *Fase 3.- Contrastación: administración de tests y técnicas de evaluación*
- *Fase 4.- Comunicación de Resultados*

Procedimiento

El proceso de evaluación comenzó con la entrevista a la madre de D, se firmó el consentimiento informado y se explicó el proceso y los objetivos del estudio. Durante la entrevista, la madre informó sobre las conductas de D, como la dificultad para estar quieto y su alta actividad física, señalando que es inteligente y usa el celular para investigar en internet cuando se aburre.

Se realizaron tres interacciones con D con el objetivo de evaluar el comportamiento en diferentes contextos, así como sus respuestas ante diversas tareas cognitivas y situaciones con figuras de autoridad. Además, las interacciones seguían una planificación previamente elaborada, la cual se ajustaba de acuerdo a los resultados y las hipótesis generadas a partir de la información que se obtenía de las interacciones anteriores.

En la primera interacción, se aplicaron actividades didácticas (laberintos) para evaluar su tolerancia a la frustración, mientras que en la segunda se observó su comportamiento en el aula, donde se identificó su tendencia a interrumpir y buscar aprobación. En la tercera

interacción, se utilizó un rompecabezas para evaluar su capacidad de concentración, observándose una distracción significativa y frustración ante el fracaso.

De acuerdo con los datos obtenidos en las interacciones y las hipótesis que se establecen en el proceso se realiza la contrastación de las hipótesis con la aplicación de las escalas psicométricas.

Una vez finalizado el proceso se comunicaron los resultados mediante un informe detallado, en el cual se explican las conductas problemáticas de “D” y los factores que influyen en ella. Basándose en los resultados, se recomienda o sugiere un plan de intervención que incluya técnicas terapéuticas.

RESULTADOS

A lo largo de las intervenciones, se identificaron dos contextos en los que “D” se desenvuelve: el hogar y la escuela. Ambos entornos comparten estímulos similares; la presencia de figuras de autoridad y reglas estrictas a seguir, que están vinculados al desarrollo de su conducta. Es así que los resultados de la evaluación muestran cómo D manifiesta conductas por exceso o por el contrario, evitativa ante las situaciones en las que se ven involucrados los estímulos mencionados. Se han establecidos estos contextos porque son imprescindibles para plantear las variables disposicionales que influyen en la conducta de D. Durante las observaciones en clase, se evidenció que D tiene dificultades para mantenerse quieto y concentrado en actividades de tiempo prolongado, frecuentemente interrumpe a sus compañeros, busca contacto físico con su maestra y otros niños. Tiende a finalizar las tareas con rapidez y sin dificultad lo que lleva a moverse constantemente por el aula. Estas conductas se han asociado a la búsqueda de aprobación y a evitar situaciones que demanden un ambiente autoritario.

De igual manera, la entrevista con la madre de D reveló que la conducta es similar en casa, donde muestra una necesidad de estar en movimiento, lo que la madre interpreta como hiperactividad. Así mismo, se identificó que la madre es rigurosa en cuanto a que D mantenga sus materiales escolares en buen estado y obtenga buenos resultados en sus tareas escolares. Por lo tanto, se hipotetiza que ante las demandas del hogar D ha desarrollado un temor constante a perder sus útiles escolares o cometer errores. Tomando en cuenta que el temor y el miedo son factores desencadenantes de la ansiedad. Con esta información, se establece la siguiente cadena conductual que explica la hipótesis de origen generada.

La conducta de D y la relación entre los contextos mencionados se evidencian cuando ante las exigencias de los padres (EI) se produce ansiedad en D (RI). Por lo que, D relaciona la presencia de autoridad y reglas relacionadas a su entorno (EN) con las demandas o exigencias de sus padres, por ende, las figuras de autoridad se convierten en un estímulo condicionado (EC) es decir que, ante la aparición de figuras de autoridad o reglas, da como consecuencia ansiedad en D. Entender esta cadena conductual explica por qué D evita o actúa de manera descontrolada en situaciones las cuales son mediadas por reglas o se encuentran en un ambiente autoritario, ya que así elimina una situación estresante.

Se plantea que lo que constituye el mantenimiento de estas conductas en el tiempo es que D se ve obligado a tener este tipo de conductas evitativas al no conocer habilidades de manejo de ansiedad lo que lo lleva a evadir situaciones que le resultan aversivas. Por ejemplo, si se encuentra en una fila, prefiere no esperar y evadir la fila, de esta manera elimina una situación que resulta ansiosa para él (E R R-). Además, en la historia de aprendizaje del niño, es evidente la alta demanda por parte de los padres quienes esperan que “D” cumpla con sus expectativas constantemente, a consecuencia de ello suele ser el primero en terminar tareas. A través de la administración de la Escala de Ansiedad Infantil de Spence, se consolida la hipótesis planteada ya que se evidencia que D presenta niveles moderados de ansiedad, al obtener un total de 52 puntos siendo este mayor al promedio. Así mismo por medio de la Escala de Evaluación de TDAH se descartó la presencia de este trastorno en D, ya que a pesar de que inicialmente las conductas de D podrían estar relacionadas con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) no cumplía con los criterios de diagnóstico y el puntaje obtenido en la escala es 91 puntos reflejando estar por debajo del punto de corte o punto promedio, de modo que no refiere padecer el trastorno.

Estos hallazgos fueron claves para afirmar que las conductas por exceso de D están relacionadas con la presencia de ansiedad y la necesidad de establecer un plan de intervención en la gestión y manejo de esta.

Por otro lado, la búsqueda constante de afecto físico o verbal por parte de terceros, en algunos casos invadiendo el espacio de sus compañeros de clase. Se explica a que los padres de D usualmente pasan mucho tiempo fuera de casa por cuestiones laborales, lo que hace que D carezca de afecto físico o atención, por ende, busca encontrarla en otras personas o en este caso su maestra o compañeros de clases, lo cual se lo establece como una operación motivacional por establecimiento.

En base con el análisis funcional de la conducta de D, se sugieren técnicas de modificación de la conducta las cuales tienen la finalidad de reducir las conductas por exceso de D en el aula, así como brindar técnicas de autorregulación emocional. Se recomienda la técnica de relajación progresiva de Jacobson; al enseñar a D a reconocer y reducir la tensión muscular, puede disminuir su nivel general de ansiedad, y la técnica de exposición gradual en la cual se expone gradualmente a D a la fuente de miedo o en las situaciones en las que presenta conductas ansiosas.

DISCUSIÓN

Durante las evaluaciones y el estudio de variables disposicionales se identifican dos contextos en donde se desenvuelve D, el hogar y la escuela, que predisponen su conducta, además de ser entornos en donde existen figuras de autoridad o situaciones llenas de reglas a seguir, que según Ballesteros et al., (2008) se asume que el comportamiento están en función de diversas variables que mantienen cierto tipo de relación entre ellas, lo que explica que D ha desarrollado un condicionamiento ante figuras de autoridad o situaciones similares (SD) las cuales relaciona a la experiencia que ha tenido con los padres, lo que lleva a

comportarse de manera descontrolada en diversos contextos en su intento de reducir la ansiedad que le genera la situación.

Los resultados obtenidos muestran que las conductas expresadas por D nacen por el temor infundado de la disciplina de sus padres que se manifiestan en comportamientos ansiosos. La conducta de D es interpretada como intentos por manejar la ansiedad que genera los contextos con la presencia de figuras de autoridad, lo cual parece estar relacionado con la historia de aprendizaje que está notablemente influenciado por el estilo disciplinario de sus padres, como lo sugiere Franco et al., (2014) que las pautas de crianza parental juegan un papel clave en el desarrollo evolutivo del niño desencadenando problemas internalizantes (ansiedad, miedos no evolutivos) como externalizantes (conductas de oposición).

En este sentido, la intervención recomendada se centra en técnicas conductuales que reduzcan la ansiedad y fomenten comportamientos adaptativos que mejoren las habilidades de autocontrol y regulación emocional del niño en su entorno cotidiano.

El Ministerio de Educación de Chile (2022), en su protocolo de respuesta a situaciones de desregulación emocional y conductual de estudiantes en establecimientos educacionales coincide que ante la presencia de los primeros signos de ansiedad la enseñanza de estrategias como ejercicios de relajación o respiración así como modificar el pensamiento negativo que genera ansiedad a través de imágenes de momentos en que el estudiante se ha sentido bien o feliz, favorece la autorregulación conductual.

De igual manera, establece el uso de refuerzo conductual positivo frente a conductas aprendidas que son adaptativas y alternativas a la desregulación emocional y conductual.

Por otro lado, aunque el presente estudio se realizó bajo las normas del modelo conductual, la conducta no solo es formada por la interacción del ambiente con la persona, sino también es mediada por las cogniciones presentes en un individuo, es interesante utilizar esta información en la creación de un análisis funcional tal como lo hicieron Fernández et al., (2014) quienes realizaron un análisis funcional a una mujer de 48 años con psicopatología similar a la de D pues el Motivo de Consulta radica en el constante estado de ansiedad, comportamientos desadaptativos e irritabilidad, esto acompañado de síntomas fisiológicos ya sea tensión muscular o pulso elevado. El modelo de intervención utilizado por el terapeuta fue cognitivo conductual, en las primeras entrevistas utilizaron como instrumento la entrevista abierta y preguntas estructuradas con el fin de rescatar toda la información necesaria para comenzar con el análisis funcional. Además utilizaron el cuestionario STAI, BDI-II, Inventario de asertividad y auto registros, realizados cada semana.

A comparación del caso de “D” el problema también se centraba en la aparición de sesgos cognitivos. La paciente destacaba durante las entrevistas afirmaciones relacionadas al “debería” las cuales a su vez predisponen su conducta.

La formulación clínica del caso hubiera sido más efectiva si se hubiera tenido en cuenta la cognición de “D” durante las intervenciones. Haber identificado qué pensamientos mediaban las respuestas conductuales de “D” no solo hubiera sido útil para la formulación de variables disposicionales del caso, sino que también serán la base de una futura terapia. Pues lo más

probable es que el sujeto reaccionaba por la relación de estímulos condicionados junto a algunas afirmaciones cognitivas.

Por otro lado, el método de entrevista de Fernández-Marcos, Caldero-Elvira y Santacreu (2014) fue similar al aplicado en el caso de “D” centrando las tres primeras entrevistas en la formulación y contrastación de hipótesis luego de haber dado paso a una entrevista abierta, además de la utilización de instrumentos los cuales apoyan dichos postulados.

CONCLUSIONES

Mediante el análisis funcional de la conducta de D, se concluye que quienes desempeñan un papel crucial en la aparición de conductas problemáticas son la ansiedad y su entorno tanto familiar como escolar. Es así como estos resultados revelan que la ansiedad de “D” pueda estar relacionada con la ausencia y exigencia de sus padres, siendo probablemente la causa por la que D manifiesta una necesidad de afecto y aprobación. La ansiedad de D puede liberarse a través de la hiperactividad utilizándose como un mecanismo, así como también elude estímulos aversivos como hacer filas por la falta de control ante situaciones estructuradas.

Los comportamientos ansiosos y la falta de autorregulación de D son reforzados por el entorno estricto y la ausencia frecuente de sus padres, además la complementación de la desregulación emocional y la ansiedad dan como resultado a factores que contribuyen en su comportamiento impulsivo. La relación entre factores contextuales y emocionales aluden a la fuerte necesidad de implementar o explorar enfoques terapéuticos que aborden su manejo emocional y de situaciones que conlleven reglas o autoridades.

No obstante, es crucial indicar lo necesario que es la intervención cognitiva, tal cual como se indica en el caso expuesto en la discusión, aunque en el caso de “D” no se optó por evaluar qué pensamientos mediaban la conducta del mismo, hubiese sido interesante identificarlos, debatirlos y reestructurados con el fin de agilizar el proceso diagnóstico y en un futuro una intervención terapéutica.

Finalmente, a pesar que D no cumple totalmente los criterios de diagnóstico de TDAH, su comportamiento hiperactivo puede seguir siendo impulsado por el nivel detectado de ansiedad moderada, lo cual podría afectar su rendimiento y adaptación en el entorno escolar, por lo que se evidencia la necesidad de implementar intervenciones, herramientas o técnicas que estén direccionadas hacia la mejora de su ansiedad y desregulación emocional, los cuales logren un cambio conductual positivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ballesteros, B., Novoa, M., Caycedo, C., y del Rocío, D. (2006). Análisis funcional de casos de conductas de juego en niños y jóvenes de Bogotá, Colombia. *Revista Adicciones. Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías*, 73-86.

- Corrales, M. (2022). *Breve recorrido por la historia del TDAH*. SOMO. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad: <https://tdah.som360.org/es/articulo/breve-recorrido-historia-tdah>
- Cruz, F., Dávila, M., Gutiérrez, T., y Mejía, M. (2014). *Desarrollo Infantil Integral*. MIES. Coordinación General de Gestión del Conocimiento. Dirección de Investigación y Análisis: https://info.inclusion.gob.ec/phocadownloadpap/estudios/desarrollo_infantil_integral/2014/desarrollo_infantil_integral.pdf
- Fernández-Ballesteros, R. (2013). *Evaluación Psicológica: Conceptos, métodos y estudio de caso*. Pirámide. <https://doi.org/ISBN> digital: 978-84-368-2870-2
- Fernández, T., Calero, A., y Santacreu, J. (2014). Un caso de ansiedad generalizada o un problema de asertividad. El análisis funcional como herramienta clave para fijar el plan de tratamiento. *Revista de Casos Clínicos en Salud Mental*, 2, 1-19. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5912904>
- Franco, N., Pérez, M., y de Dios, M. (2014). Relación entre los estilos de crianza parental y el desarrollo de ansiedad y conductas disruptivas en niños de 3 a 6 años. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 149-156. https://www.revistapcna.com/sites/default/files/6-rpcna_vol.2.pdf
- García, S., y Briones, Y. (2023). *Principales dificultades de aprendizaje en estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad*. *Revista Cubana de Educación Superior*: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025743142023000200005&lng=es&tlng=es
- Healthwise. (2023). *Etapas del desarrollo para niños de 7 años*. Cigna. Healthcare: <https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/etapas-del-desarrollo-para-nios-de-7-aos-ue5719>
- Martín, M. (2022). *La emoción común del miedo y su comunicación en psicología*. Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9303340.pdf>
- Ministerio de Educación de Chile. (2022). *Protocolo de respuesta a situaciones de desregulación emocional y conductual de estudiantes en establecimientos educacionales*. Ministerio de Educación de Chile.

Pérez, A. (2020). Capítulo 2: Introducción al Desarrollo, Nosología e Historia Clínica. En C. Imaz, Y B. Arias, *Manual Básico De Psiquiatría De La Infancia Y La Adolescencia* (p. 49). Universidad de Valladolid. <https://doi.org/ISBN 978-84-1320-063-7>

Salazar, W. (2020). *Ansiedad Infantil*. ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/342815387_Ansiedad_Infantil_Una_revisio_n_de_la_literatura

Sami, T. (2021). *Cientificismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)*. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352021000100211